

SER PROFESSOR EM TEMPOS DO (IM)POSSÍVEL: ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA NO CAMPO EDUCATIVO

BEING A TEACHER IN TIMES OF THE (IM)POSSIBLE: CONFRONTING VIOLENCE IN EDUCATION

SER PROFESOR EN TIEMPOS DE LO (IM)POSIBLE: AFRONTAR LA VIOLENCIA EN LA EDUCACIÓN

Douglas Manoel Antonio de Abreu Pestana dos Santos⁶

RESUMO

O presente artigo intenta investigar a docência contemporânea, contexto no qual a violência emerge como um elemento crítico demandando atenção especial. Neste sentido, propõe-se uma indagação acerca da capacidade docente de prevenir manifestações violentas por parte dos discentes, vinculadas ao contexto da Unidade Curricular. O objetivo central desta análise consiste em explorar o perfil do estudante caracterizado pela violência, examinando as causas subjacentes a tal comportamento e as estratégias através das quais os educadores podem, potencialmente, gerir situações de crise. Adotando uma abordagem dialética, destacamos aspectos como a violência no âmbito escolar, as disparidades entre os alunos que podem instigar tais atos, a importância do professor enquanto figura de confiança e autoridade. Importa salientar que a violência aqui discutida transcende os limites físicos da instituição de ensino, enfatizando a prevenção da violência mediante a supressão de condutas agressivas, não exclusivamente no perfil do aluno (enquanto integrante do corpo estudantil), mas também como indivíduo e cidadão destinado a integrar a sociedade e a autodeterminar-se em sua trajetória pessoal.

Palavras-chave: Violência no Âmbito Escolar; Educação para a Humanização; Função Docente.

ABSTRACT

The present article aims to investigate contemporary teaching, a context in which violence emerges as a critical element requiring special attention. In this sense, an inquiry is proposed about the teaching capacity to prevent violent manifestations by students, linked to the context of the Curricular Unit. The main objective of this analysis is to explore the profile of the student characterized by violence, examining the underlying causes of such behavior and the strategies through which educators can potentially manage crisis situations. Adopting a dialectical approach, we highlight aspects such as violence in the school environment, disparities among students that may instigate such acts, the importance of the teacher as a figure of trust and authority. It is important to note that the violence discussed here transcends the physical limits of the educational institution, emphasizing the prevention of violence through the suppression of aggressive behaviors, not exclusively in the student profile (as a member of the student body), but also as an individual and citizen destined to integrate into society and self-determine in their personal journey.

Keywords: Violence in the School Environment; Education for Humanization; Teaching Function.

⁶ É psicanalista. Pedagogo, Bacharel em Administração. Atualmente é Membro da Cátedra Otavio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade USP/IEA. Sócio(a) da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Membro da Rede Nacional da Ciência para a Educação- CPe. E-mail: douglas.pestana@unifesp.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1861-0902>

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo investigar la docencia contemporánea, contexto en el cual la violencia surge como un elemento crítico que requiere atención especial. En este sentido, se propone una indagación sobre la capacidad docente para prevenir manifestaciones violentas por parte de los estudiantes, vinculadas al contexto de la Unidad Curricular. El objetivo principal de este análisis consiste en explorar el perfil del estudiante caracterizado por la violencia, examinando las causas subyacentes de tal comportamiento y las estrategias a través de las cuales los educadores pueden, potencialmente, gestionar situaciones de crisis. Adoptando un enfoque dialéctico, destacamos aspectos como la violencia en el ámbito escolar, las disparidades entre los alumnos que pueden instigar tales actos, la importancia del profesor como figura de confianza y autoridad. Es importante señalar que la violencia aquí discutida trasciende los límites físicos de la institución educativa, enfatizando la prevención de la violencia mediante la supresión de conductas agresivas, no exclusivamente en el perfil del estudiante (como miembro del cuerpo estudiantil), sino también como individuo y ciudadano destinado a integrarse a la sociedad y autodeterminarse en su trayectoria personal.

Palabras clave: Violencia en el Ámbito Escolar; Educación para la Humanización; Función Docente.

O IMPOSSÍVEL NA DOCÊNCIA

Uma escola **deveria** conseguir mais do que não impelir seus alunos ao suicídio. Ela deve lhes dar o desejo de viver e devia oferecer-lhes apoio e amparo numa época da vida em que as condições de seu desenvolvimento os compelem a afrouxar seus vínculos com a casa e com a família. Parece-me indiscutível que as escolas falham nisso... **A escola jamais deveria esquecer** que ela tem de lidar com indivíduos imaturos a quem não pode ser negado o direito de se demorarem no seu desenvolvimento e mesmo para alguns um pouco desagradáveis. A escola não pode arrogar-se a si o caráter de vida: ela não deve pretender ser mais do que ela é, um modo de vida (Freud, 1980a, p. 217, grifo do autor).

Iniciando essa conversa evocando Freud, em seus trabalhos “Prefácio à ‘Juventude Desorientada’” de Aichhorn (2006) e “Análise Terminável e Interminável” (1937), discutiu as conhecidas artes ou ofícios que considerava impossíveis: governar, educar e curar. Esta abordagem provocou uma reflexão profunda nos campos da psicanálise e da filosofia, levando muitos autores a revisitar e analisar estas profissões sob novas perspectivas.

Este exercício nos permite compreender como a não aceitação da natureza impossível destas artes pode conduzir seus praticantes a enfrentar a sensação de impotência. Este é o núcleo da tragédia: interpretar qualquer falha como uma falta de poder, e não como uma característica intrínseca da atividade, pode dificultar a implementação do desejo de viver que Freud defendia para educadores e para o ambiente escolar.

Diante desse desafio, emerge a necessidade de encontrar uma solução para esse impasse, que reside na promoção da circulação da palavra. Este mecanismo poderoso é o meio pelo qual a psicanálise ativa o desejo – especificamente, o desejo de viver.

Ao correlacionar esta discussão com a violência e o ofício de ser professor, fica evidente que os educadores enfrentam a difícil tarefa de navegar entre a realidade de seu trabalho, muitas vezes marcado pela impossibilidade e pela sensação de impotência, e a necessidade de criar um espaço no qual o desejo de aprender e de viver possa ser cultivado, apesar das adversidades. Este equilíbrio delicado é fundamental para abordar a violência no contexto

educacional, enfatizando a importância da resiliência, da compreensão e da habilidade de transformar desafios em oportunidades para o crescimento e o aprendizado.

Refletindo sobre as complexidades do campo educativo, é imperativo reconhecer as dinâmicas de violência que permeiam as experiências de professores e alunos, lançando luz sobre a necessidade de uma abordagem educacional que transcenda a mera transmissão de conhecimento. A este respeito, as contribuições de August Aichhorn, renomado educador e psicanalista que liderou diversas instituições voltadas para o acolhimento de jovens em conflito com a lei, emergem como fundamentais. Em sua obra seminal “*Verwahrloste Jugend*” (Juventude Desamparada), publicada em 1925 e que contou com um prelúdio seminal de Sigmund Freud, Aichhorn articula uma visão crítica sobre as práticas educacionais convencionais. Freud, ao introduzir o conceito das três artes impossíveis, sublinha a essência do pensamento de Aichhorn, destacando a primazia de uma educação que engaje a criança com a realidade, ao invés de isolá-la dentro dos confins artificiais de uma instituição educacional.

Aichhorn advoga por um paradigma educacional onde o foco reside na promoção do desenvolvimento individual de acordo com os desejos inatos do estudante, contrapondo-se à rigidez das normativas institucionais que priorizam demandas administrativas em detrimento do crescimento pessoal. Esta crítica ressalta a perigosa marginalização da individualidade do aluno, reduzido a um número numa lista de chamada, em instituições que falham em reconhecer e cultivar suas potencialidades únicas.

No contexto atual, onde a violência no ambiente educacional manifesta-se tanto fisicamente quanto psicologicamente, afetando tanto educadores quanto discentes, a reflexão de Aichhorn oferece um ponto de partida crucial para repensar o papel da educação. Este cenário demanda a adoção de práticas educativas que sejam não apenas inclusivas e empáticas, mas que também reconheçam e abordem as diversas formas de violência que impactam a comunidade escolar. A construção de ambientes educacionais que promovam o desenvolvimento individual em consonância com os desejos dos alunos e que ao mesmo tempo combatam as estruturas de violência, requer uma reavaliação profunda das políticas educacionais e das práticas pedagógicas.

Assim, o desafio reside em implementar abordagens educacionais que valorizem a experiência vivida, o bem-estar emocional e o desenvolvimento pessoal, fundamentais para a formação de indivíduos capacitados a enfrentar a realidade complexa e multifacetada da sociedade contemporânea. A incorporação de princípios psicanalíticos na prática educativa, conforme proposto por Aichhorn e endossado por Freud, apresenta-se como um caminho promissor na busca por soluções efetivas para os problemas intrincados que caracterizam o campo educacional atual

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VIOLÊNCIA A PARTIR DA LINGÜÍSTICA

A linguística é uma ciência que se dedica ao estudo da linguagem humana, abrangendo aspectos como a estrutura, a função e a aquisição das diferentes línguas faladas pelo ser humano. No campo educativo, a linguística desempenha um papel crucial na compreensão dos processos de ensino e aprendizagem da língua materna, bem como no desenvolvimento da alfabetização e das habilidades de comunicação.

Contudo, é importante destacar que a linguística também pode ter um impacto na percepção e na reprodução da violência no campo educativo. A linguagem é uma ferramenta

poderosa para a construção de significados e representações sociais, e, infelizmente, pode ser utilizada para disseminar discursos de ódio, preconceito e exclusão.

A violência linguística no contexto educacional pode manifestar-se de diversas formas. Em primeiro lugar, a linguagem pode ser utilizada como instrumento de humilhação e discriminação por meio de xingamentos, apelidos ofensivos e palavras carregadas de preconceitos raciais, de gênero, religiosos e sociais. Essa forma de violência verbal pode causar danos emocionais profundos em estudantes, minando sua autoestima e comprometendo seu desempenho acadêmico.

Além disso, a violência linguística pode manifestar-se na forma de bullying e cyberbullying, em que insultos e ameaças são propagados por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Esse tipo de violência pode se alastrar rapidamente, afetando a saúde mental dos envolvidos e criando um ambiente hostil e inseguro nas escolas.

Outro aspecto importante é a questão do silenciamento e da invisibilidade. Quando determinadas línguas ou dialetos são desvalorizados e marginalizados no ambiente educacional, seus falantes podem sentir-se excluídos e desencorajados a participar ativamente das atividades escolares, o que impacta diretamente em seu aprendizado e desenvolvimento acadêmico.

Para combater a violência linguística no campo educativo, é essencial que educadores e instituições adotem práticas inclusivas, que promovam a valorização da diversidade linguística e cultural. É importante oferecer espaços para que os estudantes possam expressar-se livremente, sem medo de discriminação ou represálias. Além disso, é fundamental trabalhar com a conscientização sobre o poder das palavras e como elas podem influenciar as relações interpessoais e a construção de identidades.

Nesse sentido, a linguística pode ser uma aliada importante para a promoção de uma educação mais justa, igualitária e respeitosa. Ao compreendermos o papel da linguagem na construção da violência e da exclusão, podemos trabalhar para transformá-la em uma ferramenta de inclusão, diálogo e entendimento mútuo, fortalecendo assim os laços sociais e a convivência pacífica no ambiente educativo.

Neste interim, para considerarmos o professor como agente preventor da violência, é necessário a compreensão do conceito da violência, seus tipos, surgimento e suas consequências.

De acordo com Abbagnano (2007), em seu Dicionário de Filosofia, a violência é a “ação contrária à ordem ou à disposição da natureza”. Em outras palavras, conceitua-se violência como ação que contrarie a ordem moral, política ou jurídica.

Primeiramente, é preciso distinguir a violência da indisciplina. Embora a indisciplina seja um grande problema enfrentado pelos educadores, o objetivo da presente pesquisa é alguns apontamentos sobre a prevenção de atos violentos cometidos por estudantes dentro ou fora da escola.

Ao tratarmos das diferenças, veremos que, enquanto a indisciplina interfere no aprendizado, a violência, além de infringir regras de convivência, lesiona bem jurídicos fundamentais, como a integridade física, psíquica e a paz de espírito.

Garcia (2001), ensina que a indisciplina é uma questão relativa ao comportamento: “devemos conceber a indisciplina como fenômeno de aprendizagem, superando sua conotação de anomalia, ou de problema comportamental a ser neutralizado através de mecanismos de controle”. Para o autor, o estudante indisciplinado vai além daquele que

desobedece a comandos superiores, mas aquele que prejudica seu desenvolvimento cognitivo, moral e atitudinal.

Ainda, segundo Aquino (2014) a indisciplina é uma ruptura dos pactos coletivos, uma afronta aos códigos normativos em determinado contexto institucional, seja pela obscuridade ou pela rigidez excessiva das normas e das condutas ali estabelecidas, seja por sua implausibilidade ou mesmo por sua ineficácia.

Se tomado como ocasião de interpelação do presente escolar, o ato indisciplinado talvez fizesse lembrar que educação é o resíduo do embate narrativo diuturno entre mais velhos e mais jovens, o qual se desdobra em uma exígua zona de confiança, entre ambos. Apenas isso (AQUINO, 2014, p. 98-99).

Já a violência, para Guimarães (1996), “seria caracterizada por qualquer ato [...] que, no sentido jurídico, provocaria, pelo uso da força, um constrangimento físico ou moral”. Guimarães sustenta que os problemas apresentados pelo estudante violento, por exemplo, agressões físicas e verbais, não podem ser vistas como indisciplina, que tem conceito diferente. Dessa forma, ambas merecem tratamentos distintos, pois não são condutas sinônimas.

A violência em debate não é aquela que ocorre tão somente dentro do ambiente escolar, mas também fora dele, deixando marcas na sociedade, na vítima da violência e no próprio sujeito violento. Uma vez que o estudante comete condutas antissociais, tal fato pode se repetir fora do ambiente escolar. É necessário, então, abranger a problemática da violência dentro e fora da escola.

Conforme veremos, a escola tende a excluir o estudante violento, contudo, não se atenta ao fato de que o excluído poderá continuar a perpetrar atos violentos em outros locais. Para Arroyo (2007), quando a escola omite a violência, a tendência é que ela pratique atos de exclusão do “aluno problema”, expulsando-o do convívio no ambiente escolar, jogando-o a sociedade, onde continuará a cometer atos violentos, agora fora do ambiente escolar:

(...) se a violência infanto-juvenil incomoda, apenas, porque ameaça a paz nas escolas, se as soluções encontradas são extirpar todo sinal de violência interna, expulsando os alunos tidos como violentos, jogando-os indefesos nas violências das cidades (Arroyo, 2007, p. 88).

Para Arroyo, quando um estudante comete atos violentos e ameaça à paz social dentro do ambiente educador, a solução imediata seria a de retirá-lo do convívio com os demais. Todavia, em que pese que a situação tenha beneficiado a escola em questão, o estudante praticante de atos violentos, embora não mais tenha a condição de aluno, poderá continuar a ser um sujeito com atitudes violentas, cometendo-as agora em outro local.

Na esteira desta discussão, não podemos deixar de acentuar o cuidado necessário ao conectarmos a violência escolar como uma consequência da violência fora da escola, assim, Aquino (2014) nos alerta para a distinção entre a violência “na” escola e a violência “da” escola. No primeiro caso, trata-se das marcas da criminalidade do entorno escolar que se presentifica no interior das escolas. No segundo, trata-se das manifestações que tem sua gênese no interior da escola e que, portanto, possuem relação direta com as relações institucionais ali protagonizadas.

Outrora continua o autor, a gênese da violência vivenciada no cotidiano escolar não portaria uma polaridade única e exclusiva, mas seria algo decorrente de uma relação intolerante e, por vezes, belicosa entre os agentes escolares e o alunado, e particularmente da relação professor-aluno quando ausente de respeito e compreensão.

EDUCAR É UM ATO IMPOSSÍVEL?

Sim! “Governar, educar e curar” são considerados por Freud como as “artes ou ofícios impossíveis”, referindo-se à dificuldade intrínseca e à complexidade dessas tarefas na prática humana. Freud abordou essa temática em dois importantes trabalhos: o prefácio à “Juventude Desorientada” de Aichhorn, escrito em 1925, e “Análise Terminável e Interminável”, de 1937.

Essas artes são consideradas impossíveis porque implicam lidar com a psique humana, que é profundamente complexa e muitas vezes imprevisível. “Governar” envolve a administração e a orientação de uma sociedade, com a necessidade de compreender e influenciar o comportamento humano. “Educar” refere-se ao processo de instrução e formação das mentes e personalidades das pessoas, buscando moldar seu desenvolvimento e conhecimento. “Curar”, por sua vez, implica tratar e ajudar a aliviar os sofrimentos mentais e físicos das pessoas.

No prefácio à “Juventude Desorientada” de Aichhorn, Freud discute a dificuldade de educar os jovens, especialmente aqueles em situações desfavorecidas ou desajustadas. Ele destaca a necessidade de uma abordagem sensível e compreensiva ao lidar com as complexidades da mente humana, enfatizando que a educação pode ser uma tarefa desafiadora devido às variáveis psicológicas e sociais envolvidas.

Em “Análise Terminável e Interminável”, Freud explora a complexidade da análise psicanalítica e a sua natureza aparentemente interminável. Ele reconhece que a psicanálise não oferece uma cura definitiva e que o processo analítico pode continuar indefinidamente, pois a psique humana é intrinsecamente complexa e sujeita a mudanças ao longo da vida.

Esses trabalhos de Freud ressaltam a natureza desafiadora e complexa de governar, educar e curar, destacando que, embora essas tarefas possam ser difíceis e muitas vezes pareçam impossíveis de serem realizadas de maneira absoluta, é importante continuar a buscar compreensão e maneiras de abordá-las de forma eficaz.

Logo, “educar” é um dos atos que Freud considera como uma das “artes ou ofícios impossíveis”. A educação é vista como uma tarefa complexa e desafiadora devido à natureza intrincada da psique humana e à multiplicidade de fatores que influenciam o desenvolvimento e a formação dos indivíduos.

Freud reconhece que educar não é uma tarefa simples devido à diversidade de personalidades, experiências e processos psicológicos presentes em cada indivíduo. Além disso, a educação não se resume apenas à transmissão de conhecimento; ela envolve moldar valores, atitudes, habilidades sociais e emocionais, o que torna essa tarefa ainda mais complexa.

A complexidade da educação está também ligada à interação entre o educador e o educando, que envolve uma dinâmica única de transferência e contratransferência. A relação entre ambos pode influenciar significativamente o processo educacional, tornando-o uma tarefa desafiadora e muitas vezes imprevisível.

Portanto, ao considerar “educar” como uma das “artes ou ofícios impossíveis”, Freud destaca as dificuldades inerentes à prática educacional e à compreensão da mente humana, reconhecendo que é uma tarefa que demanda sensibilidade, conhecimento e adaptação contínua.

A EDUCAÇÃO HUMANIZADORA

A educação e a humanização caminham juntas. O objetivo de educar é formar e transformar pessoas, tornando-os profissionais, cidadãos e, sobretudo, humanos. A relação da linguística com a educação humanizadora é fundamental para promover um ensino que respeite e valorize a diversidade cultural e linguística dos estudantes. Ao compreender a linguagem como uma ferramenta essencial para a construção de significados e identidades, a linguística oferece subsídios para que os educadores adotem práticas inclusivas que estimulem o respeito às diferentes formas de expressão e comunicação. Isso permite que os estudantes se sintam acolhidos e reconhecidos em sua singularidade, fortalecendo sua autoestima e promovendo um ambiente educativo mais empático e humanizado.

Além disso, a linguística contribui para a promoção da cidadania e da capacidade crítica dos alunos. Ao analisar a linguagem em seus aspectos sociais e discursivos, os estudantes são incentivados a questionar estereótipos, preconceitos e discursos de ódio presentes na sociedade. A educação humanizadora, embasada na linguística, busca desenvolver nos estudantes a capacidade de compreender e valorizar a diversidade de vozes e perspectivas, estimulando o diálogo respeitoso e a construção coletiva do conhecimento. Dessa forma, a linguística desempenha um papel essencial na formação de cidadãos críticos, éticos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Arroyo (2007), traz a questão de forma assertiva. Para o autor, a escola talvez tenha se reduzido a formar profissionais, desconsiderando o caráter humano inerente ao campo educacional:

Talvez o sistema escolar tenha reduzido sua função a ensinar, a transmitir conteúdos, habilidades, competências para a inserção no mercado. Com relação à infância e à juventude, talvez tenha estado mais preocupado em torná-las empregáveis do que em entender os perversos processos de sua destruição por meio das diversas formas de violência. Entrar nesses debates contemporâneos sobre a infância, adolescência, juventude pode significar a percepção de que essas infâncias interrogam a função do sistema escolar e o reducionismo a que foi submetido nas últimas décadas. Secundarizar a entrada nesse debate pode ser uma forma de aumentar o isolamento da sociedade a que foi reduzido o campo da educação. (Arroyo, 2007, p. 89).

Para Ecco e Nogaro (2015) uma educação autêntica promove a dignidade das pessoas, a capacidade de transformação, tornando-as humanas.

Por óbvio, não é apenas no ambiente escolar que as pessoas se transformam, aprendem e evoluem. O primeiro contato do ser humano, na fase inicial de sua vida, em regra, acontece com sua família. Porém, por diferentes razões, o seio familiar pode se apresentar falho ou deficiente. Sendo o caso, cabe exclusivamente a escola desempenhar todas as etapas de formação do estudante, transformando-o não apenas em um “agente conhecedor”, mas em um ser humano.

Para Cury (2018), é necessário um olhar atento as crianças desfavorecidas; crianças em situação de rua, as vítimas de guerra ou de outras catástrofes, as crianças órfãs, devem se beneficiar de esforços concertados por parte dos educadores. Em analogia ao pensamento de Cury, incluímos as crianças marginalizadas e que, diante do cenário em que vivem, se tornam violentas, “indomáveis” ao olhar dos educadores. Ainda que os educandos estejam cercados de problemas sociais, a aplicação de uma prática educadora, humanista e transformadora pode minimizar os impactos das incertezas em que vivem.

Ecco e Nogaro (2015), trazem o método de educação libertadora, proposto por Paulo Freire, partindo do pressuposto de que a educação pode ser um instrumento apto a

promover mudanças sociais, eis que a escola permite a compreensão da prática social e de suas relações.

Nesta perspectiva, corroboramos com Aquino (2014) quando afirma que é fundamental o professor fomentar entre os estudantes uma sólida efervescência intelectual, a qual se transformaria na espinha dorsal de certo espírito público. O que importa é o dever laborioso de ensinar a pensar o presente pelas mãos do passado, sendo este, o único meio de preservação do mundo que nos antecedeu e que nos sucederá.

Como afirma Arendt (1992 apud Aquino, 2014) a existência de crianças nos impõe a dois tipos de obrigação: a continuidade da vida, a cargo do âmbito familiar, uma vez que as crianças são seres humanos em formação; e ainda, a preservação do mundo, a cargo do âmbito público, uma vez que elas são representantes de uma nova geração. Em síntese, o papel fundamental da escola é a engenhosa intermediação do mundo privado para o mundo público.

O AMBIENTE ESCOLAR

Dados obtidos pela Unesco mostram que o número de alunos inscritos nas escolas primárias e secundárias de todo o mundo passou de cerca de 250 milhões em 1960 para mais de um bilhão atualmente.

Diante do expressivo número, é possível tentar enfrentar a problemática da violência por intermédio do próprio ambiente escolar.

Silva e Soares (2018) definem a escola como um espaço de convívio entre diferentes sujeitos sociais, que não apenas se reúnem com o único objetivo de transmitir conceitos acadêmicos, mas também de diálogos e reflexões, que são os principais meios de construção social. Para os autores, a escola se apresenta como meio fundamental para se abordar e desenvolver ações conscientizadoras, possibilitando uma mudança na convicção dos educandos mais violentos, e conseqüentemente, educando-os.

Nesse mesmo sentido, Cury (2006) define a instituição escolar como um lugar específico de transmissão de conhecimentos e de valores, que desempenha funções significativas para a vida do estudante e logo, para a vida social:

Ela faz parte da denominada socialização secundária como uma esfera pela qual, junto com outras, a pessoa vai sendo influenciada (e influenciando) por meio de grupos etários, da inserção profissional, dos meios de comunicação, dos espaços de lazer, da participação em atividades de caráter sociopolítico-cultural, entre outros (Cury, 2006, p. 104).

Assim, percebe-se que o processo de humanização se encontra inserido nas instituições escolares, que são lugares próprios do ensino, mas também exercem o importante papel na vida dos educandos que ali partilham de valores, emoções e as contradições da convivência social, incorporado nos princípios de igualdade, diferença e de respeito às regras do jogo democrático.

A ANÁLISE DO ESTUDANTE DITO VIOLENTO

Para melhor compreensão do fenômeno da violência deve se analisar, a princípio, o fato gerador da agressividade do educando.

As autoras Abramovay e Rua (2002) citam, entre os fatores externos, a exclusão social, racial e de gênero (pobreza e desemprego); a situação dos familiares (alcoolismo, drogas,

violência doméstica); a influência dos meios de comunicação (televisão, internet, rádio) e o espaço social da escola (bairro violento, tráfico e prostituição).

Para Silva (2004), as condutas de indisciplina e de violência podem estar ligadas também, ao fato de os estudantes não carregarem consigo valores morais públicos como centrais em sua personalidade. Assim, não se trataria unicamente de uma condição de anomia, desvio das leis naturais, mas do fato de puro desconhecimento e falta de interesse por valores que não compreendem.

Segundo Lopes (2008), a violência ocorrida dentro das escolas está intimamente ligada aos padrões de relacionamento e de autoridade que se encontram em crise. Para o autor, “as rupturas de normas escolares e de convivência apontam para o fato de que os padrões que regiam estas relações já não encontram sustentação na sociedade.”

Caberia então à escola, a missão de revelar e despertar nos estudantes valores morais, em benefício não somente dos professores e colegas de sala, mas da sociedade, que receberá em seu seio não um aluno, mas um cidadão.

Para Silva (2018), a ausência de valores morais poderá conduzir o problema a um círculo vicioso: a violência prejudicará o processo de ensino e aprendizagem e como é esse o processo humanizador, ele acabará não mudando sua condição violenta.

Contudo, o que a escola humanizadora propõe é justamente desconstruir barreiras. É necessário, então, encontrar meios para que os estudantes desenvolvam valores morais, desfazendo seus preconceitos, intolerâncias e hostilidades.

Perrenoud (2004) disserta sobre o papel dos professores, enquanto sujeitos próximos e de confiança dos estudantes, como preventores da violência:

Os alunos não precisam de guias espirituais, nem de catequizadores. Eles se constroem encontrando pessoas confiáveis, que não se limitam a dar aulas, mas que se apresentam como seres humanos complexos e como atores sociais que encarnam interesses, paixões, dúvidas, falhas, contradições, defeitos e virtudes, engajamento, atores que se debatem, como todo mundo, com o sentido da vida e com as vicissitudes da condição humana” (Perrenoud, 2004, p. 54).

Para *Perrenoud*, o professor se vê diante de estudantes muito diferentes, cada qual com seus valores e preconceitos. Cada estudante traz consigo uma história de vida e educação familiar, onde também se inserem o racismo, o sexismo, o nacionalismo, a intolerância religiosa ou política.

O comportamento violento de alguns estudantes aflora quando são inseridos na unidade escolar, no convívio com diferentes pessoas. E são os choques provocados pelas diversidades entre eles que causam conflitos que podem desencadear a violência.

Cabe aos professores saberem instaurar o diálogo e respeito mútuo, mas também se posicionar com autoridade. Segundo *Perrenoud*, “é graças a essa autoridade que a escola pode funcionar como um espaço protegido”. O autor ressalta a importância do professor em aplicar regras claras, para que os estudantes tenham a noção de que a vida em comunidade exige a aplicação e tais regras para que seja possível a convivência social.

Trata-se da atitude cabal: a amizade intelectual. Trata-se da atitude daqueles professores que não desejam nem fomentam nenhuma admiração pessoal, nenhum compartilhamento de intimidades, nenhuma sedução para agradar o alunado. São rigorosos, mal-humorados até, exatamente porque não negociam com seu posto laboral. Por isso, pagam um alto preço por suas escolhas: apenas alguns alunos os compreenderão mais tarde, quando já não estiverem mais por perto (Aquino, 2014, 180-181).

Contudo, é importante ressaltar que o professor, na sua condição de ser humano, carrega emoções, tensões e sentimentos, o que torna árdua a tarefa de lidar com os conflitos existentes no meio escolar. Segundo Lopes (2010), estudos revelam um desestímulo dos professores ao enfrentarem a sala de aula e terem que lidar com conflitos que estão além de sua formação:

(...) estudos revelam que o desestímulo em relação à profissão docente pode começar desde os estágios iniciais na graduação. O “choque com a realidade”, aqui já mencionado, refere-se, vale repetir, ao distanciamento existente entre o que é discutido na academia e a realidade concreta experienciada na sala de aula (Lopes, 2010, 28).

Para Silva (2004), a existência e funcionamento da sociedade exige indivíduos educados – socializados. E qual seria o papel do professor em manter a existência da sociedade? A vivência em sociedade depende da obediência de normas, sejam elas legais ou sociais. Enquanto as normas legais estão vinculadas ao Poder Público, as normas sociais são formadas pelas tradições e cultura local. Fato é que para um bom convívio social, deve-se seguir tais normas.

A presença do professor, enquanto autoridade, traz aos educandos a necessidade da obediência a norma.

Para Silva (2018), é possível depreender dos estudos de Piaget, Freud e La Taille, que o processo civilizador só ocorrerá por meio do encontro entre professor e estudante. O autor defende que o educador deve ser uma autoridade de fato, reconhecida como tal e não uma figura autoritária, imposta pelo Estado.

Guimarães (1996) sustenta que o grande problema talvez esteja no fato de o professor manter posição normalizadora, pensando que sua postura eliminará conflitos. Ocorre que as efervescências que ocorrem em sala de aula são marcadas pela instabilidade das relações entre os estudantes, por suas diferenças e precariedades. O comportamento espontâneo de união impede qualquer tipo de autoritarismo. À medida que aumenta a repressão, aumenta a violência, pois os estudantes tentarão unir suas forças para que assegurem a vitalidade do grupo.

Não existe, então, uma receita para lidar com a situação. A negociação de conflitos que envolvem violência e indisciplina não possuem fórmula para completa solução.

Guimarães (1996) afirma que o conflito sempre estará presente, de forma que o professor sempre se verá obrigado a trabalhar com as diversas turbulências do dia a dia, lidando com elas de acordo com os limites e às coerções da instituição.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao se deparar com o estudante dotado de comportamento violento, o professor pode tender a excluí-lo ou segregá-lo a um grupo “especial”. Tal comportamento é, até certo ponto, compreensível, já que o medo e a autodefesa são inerentes ao ser humano.

Ocorre que, a partir do momento que a escola passa a excluir estudantes com práticas que podem gerar a violência e passa a selecionar apenas estudantes humanizáveis, ela dispensa o processo de humanização dentro da unidade escolar, tendendo a abolir um dos papéis mais relevantes que a pedagogia possui. Nesse sentido, Arroyo (2007) discorre:

Quando as possibilidades de humanização e de educabilidade são vistas como uma exceção, inclusive desde a infância, a Pedagogia se autodestrói. Será possível reverter

essa visão tão pessimista e essa redução do fazer educativo como uma tarefa de exceção? Para poucos? As violências infanto-juvenis e, sobretudo, os embates que vêm provocando podem destruir as crenças que justificaram por séculos a Pedagogia: acreditar nas possibilidades de todo ser humano, desde a infância, se tornar humano, acreditar que toda criança-adolescente é perfectível. Quando essa crença inerente ou constituinte da Pedagogia se perde, o pensar e fazer pedagógicos perdem seu sentido histórico, social e cultural (ARROYO, 2007, p. 81).

Para Arroyo, existe uma cultura escolar com parâmetros tradicionalmente fixados, de forma que a introdução de uma nova categoria, a dos 'alunos violentos', demanda a introdução de dimensões humanas mais segregadoras. Arroyo avalia que os impactos não serão apenas nos processos tradicionais, como os de enturmação, avaliação, aprovação-reprovação etc., mas com "impactos nos processos de desenvolvimento humano, ético, cultural, identitário de coletivos segregados como violentos" (p. 218).

A segregação da criança e do adolescente como um grupo de pessoas violentas, por vezes estigmatizadas como selvagens, infratores, afeta na formação de sua identidade. Arroyo (2007) indaga a forma que os profissionais desses delicados processos serão capazes de acompanhá-los. De tal forma que a exclusão do "aluno problema" resulta em rótulos, muitas vezes perduráveis. O estudante problemático, quando expulso da escola, torna-se um cidadão desnorteado.

Para Colombier e Perdriault (1989), responder a violência através de práticas educacionais é permitir que a violência selvagem seja tolhida e dê lugar a um comportamento socialmente aceitável.

Lopes (2008) acrescenta ser fundamental que os diversos espaços que compõem o ambiente escolar – e que muitas vezes são palcos de violência – sejam monitorados por agentes educacionais que podem organizar práticas recreativas, previamente organizadas como tentativa de conter atos antissociais.

O indivíduo, nas palavras de Martins (2004), está em processo de construção e autoconstrução e a função básica do processo educativo é a humanização. Dessa forma, o professor exerce uma função de vital importância, porque efetiva a formação do sujeito por meio da educação, que possui uma responsabilidade fundamental no processo de edificação e transformação desta sociedade.

Do ponto de vista teórico, é possível apreender que os autores e pesquisadores acima mencionados buscam demonstrar que a escola ultrapassa o papel de formação para o mercado de trabalho. Em que pese a necessidade de formação para o trabalho fazer parte do discurso social, é importante considerar a necessidade de uma formação mais holística, que tenha como pressuposto, a educação para o mundo da vida e para o mundo social do trabalho.

Desse modo, é necessário debater o papel da escola como o local privilegiado para a humanização e para a socialização e a sociabilidade, mas para isso, torna-se essencial formar professores que consigam apreender essa necessidade e compreender a estrutura educacional.

Essa reflexão concentra-se em um levantamento conceitual e de compreensão teórica sobre o papel do professor como preventor ou mediador dos conflitos e da mitigação de atos violentos por parte dos estudantes. Porém, é necessário apontar alguns fatores, ainda que preliminares, a partir de um espectro que envolve sistema e condição da sociedade em que a escola está inserida. Por isso, como desfecho dessa análise, apontam-se algumas questões para o debate:

a] É trivial ouvirmos que “a escola é o espaço da “transmissão” do conhecimento e que a educação vem de casa”, no entanto, essa frase carrega uma complexidade: a escola é o espaço da sociabilidade e, na perspectiva de Paulo Freire, o espaço do educar, por essência é o espaço da não transmissão de conhecimento; por outro lado, a perversidade da globalização neoliberal trouxe aquilo que Milton Santos definiu como perversidade (2000), ou seja, o Brasil, por exemplo, demonstra essa perversidade na medida em que a maior parte da sociedade vive de forma precarizada, sem condições mínimas de dignidade humana, o que reflete nos modos de vida, nas lutas engendradas no seio das comunidades e dos lares e, evidentemente, na educação das crianças, vítimas, em primeira mão, da precarização e superexploração do trabalho e da pobreza;

b] a universalização da educação básica teve sua menção efetiva na Constituição de 1988, levando ainda, alguns anos, para sua efetiva regulamentação, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) assinada por Darcy Ribeiro em 1996. Antes disso, o projeto de universalização da educação brasileira era apenas incipiente. Isso significa que a maioria da população só teve acesso efetivo à educação pública, gratuita, dentro do sistema tripartite, há poucas décadas da atualidade. Portanto, é utopia imaginar a escola como espaço da transmissão do conhecimento no modelo da educação bancária, como denunciava Paulo Freire. É preciso pensar na escola como o espaço de sobrevivência de comunidades, por exemplo. Há comunidades, aderentes às escolas do campo, por exemplo, que praticamente só existem por conta da escola. A nucleação pode, simplesmente, retirar a única referência de algumas comunidades. Portanto, constituir um espaço de educação e socialização de uma comunidade, por excelência, deve fazer parte da formação de professores nas instituições que formam os professores no país;

c] A manifestação das mazelas sociais e da perversidade ocorre majoritariamente nas escolas. É comum, policiais e seguranças buscarem agir dentro das escolas, sob convite ou denúncias da comunidade escolar. No entanto, a chegada do estudante violento na escola já demonstra o fracasso da sociedade, da segurança pública e das demais autoridades em educá-lo. Pode parecer precipitado e irresponsável depositar todo esse fracasso na escola, como se fosse responsabilidade dos docentes. Mas a falência das demais instituições sociais em combater essa prática da violência já é uma forma de transferir o problema para o espaço escolar. Isso significa que, com uma boa formação, capacidade de mediação e entendimento das individualidades no processo social, é possível, via escola, buscar a mitigação desses processos na construção de uma sociedade menos violenta. Portanto, uma vez que esse estudante já chega na escola com todas as situações e mazelas de sua vivência cotidiana, é necessário suporte da escola, logo, de uma transformação no sistema educacional que viabilize as condições para a realização do trabalho;

d] embora os autores supramencionados demonstrem a necessidade de formação e engajamento dos docentes no processo de mediação da violência, é importante considerar que a escola é um corpo que depende, em essência, de um conjunto de profissionais que possam dar esse suporte, encaminhamento e soluções profícuas, o que significa dizer que, ao transbordar da sala de aula, profissionais psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, dentre outros, podem dar essa musculatura junto à direção para a permanência do estudante no espaço escolar, na perspectiva da socialização e da erradicação das práticas que levam à violência.

À GUIA DE UMA CONCLUSÃO

Essa pesquisa constatou que o professor, mas também demais profissionais do ambiente escolar, se utilizando da educação como método humanizador e transformador, pode alterar a realidade atual, inibindo atos violentos provocados por estudantes, dentro ou fora do ambiente escolar. Para isso, é necessário a análise quanto ao fato gerador da agressividade do educando e suas condutas antissociais que podem estar ligadas a ausência de valores morais do grupo social ao qual fazem parte.

Neste lugar, o professor se vê diante de estudantes muito diferentes, e cabe a ele enfrentar todos os desafios para instaurar o diálogo e respeito mútuo entre os alunos, considerando suas peculiaridades.

Muitas vezes, a solução encontrada por membros da escola é a exclusão ou segregação do estudante violento, que inevitavelmente gera conflitos com os demais. Porém, essa solução não se apresenta como a mais adequada, uma vez que o estudante que pratica a violência poderá encontrar em outro ambiente maneiras de exercer seu comportamento agressivo.

Assim, ratifico que o professor enquanto educador forma e transforma pessoas. Desta forma, a função básica do processo educativo é a humanização, apta a prevenir a violência e a gerar cidadãos preparados ao convívio social no ambiente em que vivem. Outra contribuição possível seira a consideração sociolinguística nessa discussão. A Sociolinguística pode ser uma ferramenta valiosa para o professor enfrentar a violência em sala de aula, pois oferece insights sobre a relação entre linguagem, cultura e sociedade. Compreender a diversidade linguística e os diferentes contextos sociais dos alunos pode ajudar o professor a criar um ambiente mais inclusivo e empático, reduzindo a incidência de violência verbal e preconceitos.

A Sociolinguística pode ajudar o professor a identificar os padrões de fala dos alunos e a valorizar suas formas de expressão, evitando a desvalorização de determinados dialetos e promovendo uma atmosfera de respeito mútuo. Isso é especialmente importante em contextos multilíngues e multiculturais, onde a discriminação linguística pode ser uma fonte de conflitos e violência.

Além disso, a Sociolinguística pode auxiliar o professor a promover a conscientização sobre o poder das palavras e dos discursos presentes na sala de aula. Ao analisar como determinadas expressões e estereótipos podem perpetuar a violência simbólica, o professor pode estimular discussões e reflexões que levem os alunos a repensarem suas atitudes e comportamentos.

Outra contribuição importante da Sociolinguística é a compreensão das dinâmicas de poder e hierarquias presentes na comunicação. O professor pode utilizar esse conhecimento para garantir que todos os alunos tenham oportunidades iguais de se expressar, evitando a marginalização de vozes menos privilegiadas e promovendo a igualdade de participação.

Ao utilizar os princípios da Sociolinguística, o professor pode criar uma cultura de respeito, empatia e diálogo na sala de aula, fortalecendo os laços entre os estudantes e construindo um ambiente educativo mais seguro e acolhedor. Dessa forma, a Sociolinguística se torna uma aliada essencial na luta contra a violência em sala de aula, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com uma convivência pacífica e respeitosa.

REFERÊNCIAS

- AICHHORN, August. **Juventud Desamparada**. Barcelona: Gedisa, 2006
- ABRAMOVAY, M.; RUA, M. G. **Violências nas Escolas**. 2ª ed. Brasília: UNESCO, 2002.
- AQUINO, Júlio Groppa. **Da autoridade pedagógica à amizade intelectual: uma plataforma para o ethos docente**. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2014.
- BORGES, Lilian Faria Porto. **Educação, escola e humanização em Marx, Engels e Lukács**. Revista Educação em Questão. Natal-RN, v. 55, n. 45, p. 101-126, jul./set., 2017.
- COLOMBIER, Claire; MANGEL, Gilbert; PERDRIault, Marguerite. **A violência na escola**. São Paulo, Ed. Summus, 1989.
- CURY, Carlos Roberto J. **Educação escolar e Educação no lar: espaços de uma polêmica**. Educação e Sociedade. Campinas, v. 27, n. 96 – Especial, p. 667-688, out., 2006.
- DELORS, J. et al. **Educação: um tesouro a descobrir** – Relatório para a UNESCO da comissão internacional sobre educação para o século XXI.
- ECCO, Idonir; NOGARO, Arnaldo. **A Educação em Paulo Freire como processo de humanização**. IX Encontro Nacional sobre Atendimento Escolar Hospitalar ENAEH/III Seminário Internacional de Representações Sociais-Educação-SIRSSE. Paraná: SIPD/Cátedra Unesco: PUCPR, 26 a 29/10/2015.
- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- FREUD, Sigmund. **Prefácio à “Juventude Desorientada” de Aichhorn**. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980b. Volume 19.
- FREUD, Sigmund. **O mal-Estar na Civilização**. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980c. Volume 21.
- FREUD, Sigmund. **Análise Terminável e Interminável**. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980d. Volume 23.
- FREUD, Sigmund. **Contribuições para uma Discussão Acerca do Suicídio**. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1980a. Volume 11.
- GONZALEZ ARROYO, Miguel. **Quando a violência infanto-juvenil indaga a pedagogia**. Educ. Soc., Campinas, v. 28, n. 100, p. 787-807, out. 2007.
- GUIMARÃES, Áurea M. **Indisciplina e violência: a ambiguidade dos conflitos na escola**. In: AQUINO, J. G. (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. 11. ed. São Paulo: Summus, 1996. p. 73-82.
- LEGNANI, Viviane Neves; D'ARAGÃO, Sérgio; SPINOLA, Juliana Moraes; PALADINO, Luiza Mader. **Grupos de adolescentes no espaço escolar: o papel do professor face às fraternidades adolescentes**. Linhas Críticas. Brasília: v. 18, n. 35, pp. 209-226, jan./abr. 2012.
- LEITE, L. C. **Meninos de rua: a infância excluída no Brasil**. São Paulo: Atual, 2001.
- LOPES, C. S. **A violência nas escolas de Maringá – PR**. Acta Sci. Human Soc. Sci., Maringá, Pr., v. 30, n. 1, p. 35-44, 2008.
- LOPES, C. S. **O professor de Geografia e os saberes profissionais: o processo formativo e o**

desenvolvimento da profissionalidade. 2010. 258 f. Tese (Doutorado) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

MARTINS, L. **Da formação humana em Marx à crítica da pedagogia das competências.** In: DUARTE, N. *Crítica ao fetichismo da individualidade.* São Paulo: Autores Associados, 2004.

PERRENOUD, Philippe. **Escola e Cidadania:** o papel da escola na formação para a democracia. Porto Alegre: Artmed Editora, 2004

ROLIM, Marcos. **Mais Educação, menos violência:** caminhos inovadores do programa de abertura das escolas públicas nos fins de semana. Brasília: UNESCO/Fundação Vale, 2008.

SILVA, Diovana M.; SOARES, Évelin F.; ALLEBRANDT, Lídia. **A Educação como principal meio na prevenção da violência contra a mulher.** Artigo online. 2018.

SILVA, Nelson Pedro. **Ética, indisciplina e violência** nas escolas. Petrópolis: Editora Vozes, 2004.

VALLE, L. E. L. R; MATTOS, J. V. M. (Orgs.). **Violência e educação:** a sociedade criando alternativas. Rio de Janeiro: Wak, 2011.